

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Джурабекова Азиза Тохировна

д.м.н., профессор кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Хаминов Сухроб Суннатиллаевич

соискатель кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19284052>

Аннотация: разработка алгоритма ранней диагностики и ведения пациентов с центральным головокружением в остром и раннем восстановительном периоде инсульта является актуальной научной и практической задачей, направленной на повышение точности диагностики и улучшение результатов лечения пациентов с цереброваскулярной патологией.

Ключевые слова: центральное головокружение, ишемический инсульт, неврология

Цель исследования — изучить клинико-неврологические, нейровизуализационные и нейрофизиологические особенности головокружения центрального генеза у пациентов в остром и раннем восстановительном периоде инсульта с целью совершенствования его ранней диагностики.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе отделения нейрореанимации Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, а также в отделении нейрореанимации и отделении неврологии многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета (МК СамГМУ). В исследование были включены 58 пациентов в возрасте от 18 до 73 лет, находившихся на стационарном лечении в отделениях нейрореанимации и неврологии с клиническими проявлениями головокружения. Средний возраст обследованных пациентов составил $52,1 \pm 11,4$ года. По полу пациенты распределились следующим образом: мужчины 33 пациента (56,9%), женщины 25 пациентов (43,1%). В соответствии с клинической картиной заболевания и данными нейровизуализации пациенты были распределены на две основные группы. I группа составила 34 пациента (58,6%) с головокружением центрального генеза, связанным с ишемическим инсультом в вертебробазиллярном бассейне. При этом согласно классификации МКБ-10, у пациентов данной группы были диагностированы, I63.3 инфаркт мозга вследствие тромбоза задней мозговой артерии, составили 12 пациентов (20,7%); I63.5 инфаркт мозга вследствие окклюзии мозговых артерий, составили 14 пациентов (24,1%); I63.8, другой уточнённый инфаркт мозга, составили 8 пациентов (13,8%). II группа, составили 24 пациента (41,4%) с головокружением иной этиологии. Клинико-неврологическое обследование, у обследованных пациентов проводилось с оценкой жалоб пациентов, характера и длительности головокружения, неврологического статуса, включая выявление признаков поражения черепных нервов, нистагма, координационных нарушений, атаксии, нарушений походки и двигательных расстройств. Нейровизуализационные методы исследования.

Результат исследования. На первом этапе исследования проведён анализ клинико-неврологических проявлений у обследованных пациентов с головокружением. Оценивались жалобы пациентов, данные неврологического статуса, наличие двигательных, чувствительных и координационных нарушений, а также признаки поражения черепных нервов. Основной жалобой пациентов обеих групп являлось головокружение различной интенсивности, которое отмечалось у 58 (100%) обследованных пациентов. При этом характер и выраженность головокружения существенно различались в зависимости от этиологии заболевания. Так у пациентов I группы, с головокружением центрального генеза при ишемическом инсульте, процесс головокружения носил преимущественно постоянный системный характер, сопровождавшийся с выраженными нарушениями равновесия и координацией движения. Тогда как у пациентов II группы, с головокружением другой этиологии, признаки синдрома головокружения чаще носили эпизодический характер, нередко провоцировались за счет изменения в положение головы и тела. При анализе неврологического статуса установлено, что у пациентов I группы значительно чаще выявлялись признаки поражения центральной нервной системы. При этом, симптом нистагма наблюдался у 21 пациента (61,7%) I группы, и во II группе данный симптом выявлялся у 7 пациентов (29,2%).

Результат нейровизуализации пациентов II группы, очаговые изменения центральных структур выявлены значительно реже, только у 6 пациентов (25,0%), тогда как у 18 пациентов (75,0%) структурные изменения головного мозга отсутствовали или носили минимальный характер. Сравнительный анализ показал, что локализация ишемического поражения в структурах мозжечка и ствола мозга достоверно чаще наблюдалась у пациентов I группы по сравнению с пациентами II группы ($p < 0,01$).

Выводы: Клинико-неврологическое обследование показало, что у пациентов с головокружением центрального генеза на фоне ишемического инсульта достоверно чаще выявляются системное головокружение, статико-локомоторная атаксия, нистагм, нарушения координационных проб, признаки поражения черепных нервов, а также двигательные и чувствительные расстройства, по сравнению с пациентами с головокружением иной этиологии и лицами контрольной группы ($p < 0,05$). Выраженность данных симптомов имеет положительную корреляционную связь с тяжестью неврологического дефицита ($r = 0,56-0,72$).

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Каримов Ф.Х., Ахмедов Ш.А. Диагностика головокружения при сосудистых заболеваниях головного мозга. // Вестник Самаркандского государственного медицинского университета. – 2024. – №2. – С. 58–63
2. Юсупов Р.А., Ташкенбаев М.Т. Клинико-неврологические особенности ишемического инсульта в вертебробазиллярном бассейне. // Медицинский журнал Узбекистана. – 2023. – №3. – С. 42–47.
3. Bisdorff A., Von Brevern M., Lempert T., Newman-Toker D.E. Classification of vestibular symptoms: towards an international classification of vestibular disorders. // Journal of Vestibular Research. – 2023. – Vol. 33(1). – P. 1–13.

4. Kim J.S., Lee H. Central vertigo and dizziness: epidemiology, differential diagnosis, and common causes. // Journal of Neurology. – 2022. – Vol. 269. – P. 319–328.
5. Newman-Toker D.E., Kerber K.A. Acute vestibular syndrome. // New England Journal of Medicine. – 2020. – Vol. 382(10). – P. 956–965.
6. Tarnutzer A.A., Lee S.H., Robinson K.A., Wang Z., Edlow J.A., Newman-Toker D.E. Does my dizzy patient have a stroke? A systematic review of bedside diagnosis in acute vestibular syndrome. // Annals of Neurology. – 2021. – Vol. 89(4). – P. 679–691.